
NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: INTEGRANDO SABERES PARA POTENCIALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.13754387

Alessandro Ramos Carloni¹

¹Professor Titular da FATEC, Doutorando em Educação – Ivy Enber Christian University
Elessandro.carloni@fatec.sp.gov.br

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

Dirceu da Silva³

³Doutorando em Tecnologias na Educação – UNINQ University
dirceugoodlooking@gmail.com

Dinedso Firmino da Fonseca⁴

⁴Graduando em Ciências Biológicas – UNINTER
Biologo.dinedso@outlook.com

Paulo Augusto de Moura Ribeiro⁵

⁵Graduação em Medicina – Faculdade de Medicina de Marília
pamoura37@gmail.com

RESUMO

A intersecção entre neurociência, educação e tecnologia tem se tornado um campo de grande interesse e potencial para aprimorar métodos educacionais. A neurociência traz visões preciosas sobre os processos de aprendizagem, memorização e processamento cerebrais, ao passo que a tecnologia traz ferramentas inovadoras capazes de converter essas perspectivas em práticas pedagógicas eficazes. Nesse contexto, este estudo visa investigar como as descobertas da neurociência podem ser integradas com tecnologias educacionais para aprimorar os métodos de ensino e aprendizagem. Para alcançar os objetivos, foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando fontes acadêmicas. As bases de dados Google Acadêmico e SciELO foram as principais ferramentas de busca, permitindo o acesso a artigos, dissertações. Foram selecionados estudos que discutem sobre integração de tecnologias educacionais com percepções da neurociência. A pesquisa indica que a combinação de neurociência e tecnologia tem o potencial de revolucionar a educação. Ao utilizar percepções sobre como o cérebro aprende, aliados a ferramentas tecnológicas avançadas, é possível criar ambientes de aprendizagem mais personalizados, engajadores e eficazes. No entanto, é crucial que

educadores e desenvolvedores de tecnologia continuem a colaborar e a realizar pesquisas para otimizar essas ferramentas e metodologias, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar das inovações educacionais.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Neurociência; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A neurociência, campo interdisciplinar que estuda o sistema nervoso e o cérebro, começou a ganhar destaque no século XIX com avanços significativos em anatomia e fisiologia. Pesquisas pioneiras de autores como Cajal (1891), que mapeou detalhadamente a estrutura dos neurônios, e Broca (1865), que identificou áreas cerebrais responsáveis por funções específicas, lançaram as bases para a neurociência moderna.

O trabalho Cajal (1891) foi fundamental ao demonstrar que os neurônios eram unidades independentes, conectadas por sinapses, uma descoberta crucial que mudou a compreensão da comunicação neural (Shepherd, 1991). Por outro lado, Broca (1865), através do estudo de pacientes com lesões cerebrais, identificou a área de Broca no lobo frontal, associada à produção da fala, evidenciando a localização funcional no cérebro (Doron; Parot, 2001).

Com o desenvolvimento de tecnologias avançadas de imagem cerebral no século XX, como a ressonância magnética funcional (fMRI), foi possível observar o cérebro em ação e entender melhor os processos cognitivos e emocionais. A fMRI, ao medir mudanças na oxigenação sanguínea, forneceu uma maneira de mapear a atividade cerebral associada a diferentes tarefas e estados emocionais, revolucionando a compreensão de como diferentes regiões do cérebro contribuem para funções complexas (Buckner; Bandyopadhyay; Feldman, 2010). Essas descobertas começaram a influenciar diversos campos, incluindo a educação, ao fornecer uma compreensão mais profunda de como o cérebro aprende, memoriza e processa informações (Goswami, 2004).

A neurociência educacional, por exemplo, surgiu como uma área que aplica princípios neurocientíficos para otimizar métodos de ensino e aprendizagem. Compreender os mecanismos de plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de reorganizar-se em resposta a novas informações, permite desenvolver estratégias pedagógicas que aproveitam períodos críticos de desenvolvimento neural (Martinez, 2010). Além disso, percepções sobre a memória de trabalho e a atenção ajudam a formular abordagens que melhoram a retenção de conhecimento e o engajamento dos alunos (Diamond; Lee, 2011).

Outrossim, a integração da tecnologia na educação, informada pelos princípios da neurociência, tem potencializado ainda mais essas inovações (Pessoa; Botinha; Costa, 2018). Tecnologias educacionais, como plataformas de aprendizado adaptativo, utilizam algoritmos para ajustar o conteúdo e o ritmo do ensino às capacidades e progressos de cada aluno, proporcionando uma experiência de aprendizagem personalizada. Ferramentas como realidade aumentada e virtual, além de jogos educativos baseados em princípios neurocientíficos, têm mostrado eficácia em aumentar o engajamento e a retenção de informações (Brasil, 2021). Ao combinar os avanços da neurociência com as possibilidades oferecidas pela tecnologia, é possível criar ambientes de aprendizagem mais eficazes, dinâmicos e inclusivos, preparando melhor os alunos para os desafios do futuro (Cardoso; Queiroz, 2019).

2. METODOLOGIA

Durante a realização deste estudo, foi adotada uma metodologia fundamentada em uma revisão bibliográfica rigorosa, utilizando como principais bases de dados o Google Acadêmico e a plataforma SciELO. A pesquisa foi conduzida no período de fevereiro a julho de 2024, visando explorar e analisar aprofundadamente a vasta produção acadêmica relacionada à interseção entre neurociência, educação e tecnologia, buscando compreender como essas áreas do conhecimento se articulam para a maximização dos processos de aprendizagem. Para garantir uma abordagem abrangente e precisa do tema, houve uma cuidadosa seleção de palavras-chave pertinentes, tais como “neurociência e educação”, “aplicações da neurociência no ambiente escolar” e “neurociência e tecnologia educacional”. Essa estratégia permite a identificação de estudos relevantes, assim construindo uma visão integrada das principais tendências, desafios e inovações na área, oferecendo uma base sólida para a análise e discussão dos resultados obtidos.

O levantamento bibliográfico resultou na identificação de uma ampla gama de artigos científicos, livros, que foram minuciosamente selecionados e analisados. O objetivo principal dessa análise foi aprofundar a compreensão sobre o impacto das descobertas da neurociência na educação, especialmente no contexto de um ambiente de aprendizagem cada vez mais mediado pela tecnologia. Esse processo investigativo permitiu explorar como a neurociência vem contribuindo para o desenvolvimento de metodologias pedagógicas inovadoras, baseadas em uma compreensão mais detalhada de como o cérebro humano processa informações, aprende e retém conhecimento.

Além disso, os materiais revisados permitiram uma visão crítica sobre o potencial transformador da integração entre neurociência e tecnologia educacional. Foi possível identificar práticas e ferramentas que favorecem a personalização do ensino, otimizando a experiência do aluno de acordo com suas necessidades cognitivas e emocionais. O levantamento evidenciou também os desafios e limitações da aplicação desses conhecimentos no contexto escolar, como a necessidade de uma formação contínua de educadores e o risco de uma dependência excessiva de soluções tecnológicas. Assim, a análise contribuiu significativamente para enriquecer a compreensão das interações entre cérebro, aprendizagem e tecnologia, oferecendo percepções valiosas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes e humanizadas.

Entre as contribuições mais significativas identificadas na pesquisa, destacam-se os trabalhos de Bartelle e Broilo Neto (2019), Cardoso e Queiroz (2019) e Guimarães et al. (2023), cujas abordagens trazem um olhar aprofundado sobre a interseção entre neurociência, educação e tecnologia. O estudo de Bartelle e Broilo Neto (2019) discute de maneira detalhada como as tecnologias educacionais podem ser potencializadas à luz das descobertas neurocientíficas, evidenciando a importância de entender os mecanismos cerebrais para otimizar o uso de ferramentas tecnológicas no ambiente escolar. O trabalho ressalta como o uso adequado dessas tecnologias pode estimular áreas cerebrais relacionadas ao aprendizado, favorecendo o engajamento e a retenção de conteúdo pelos estudantes.

Por sua vez, Cardoso e Queiroz (2019) concentram-se nas contribuições da neurociência para a educação, com um enfoque especial na formação de professores. Os autores argumentam que, para que as práticas neuroeducativas sejam eficazes, é fundamental que os educadores possuam um conhecimento sólido sobre os processos cognitivos e neurológicos envolvidos no aprendizado. Eles defendem um “diálogo necessário” entre neurociência e pedagogia, de modo que os professores possam aplicar de forma prática os avanços neurocientíficos em suas metodologias de ensino.

Guimarães et al. (2023) abordam de maneira prática a aplicação dos conhecimentos neurocientíficos no desenvolvimento de metodologias pedagógicas, oferecendo exemplos concretos de como as descobertas sobre o funcionamento do cérebro podem ser usadas para melhorar as estratégias de ensino. O estudo destaca práticas pedagógicas que utilizam princípios neurocientíficos para aprimorar a aprendizagem, como a atenção à neuroplasticidade e o uso de estímulos sensoriais para facilitar a assimilação de novos conceitos. Esses autores reforçam a importância de uma abordagem interdisciplinar, na qual a neurociência não apenas informa,

mas transforma a educação, oferecendo ferramentas mais eficazes para lidar com os desafios contemporâneos do ensino.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Neurociência e Educação

Se tratando das funções intelectuais como a memória, linguagem, atenção, emoções, bem como o ensinar e o aprender, são produzidas por meio da atividade dos neurônios do encéfalo (Cardoso; Queiroz, 2019). O encéfalo humano é o principal centro de controle do sistema nervoso central, sendo constituído por bilhões de neurônios, os quais interagem entre si e entre outras células, formando redes neurais, o que é de grande significância para a vida (Brasil, 2021). Partindo da sua definição, os neurônios são células que se comunicam entre si e outras células, esse tipo de ligação se dá através de uma linguagem eletroquímica. Tendo em vista isso, o comportamento humano depende do número de neurônios nesta rede de comunicação e dos neurotransmissores.

Ao levar em consideração a neurociência cognitiva, a aprendizagem humana não decorre de um simples armazenamento de dados e sim do processamento e elaboração das informações desenvolvidas por meio das percepções no cérebro. De acordo com Cardoso e Queiroz (2019), o processo de aquisição de novas informações que vão ser retidas na memória é chamado de aprendizagem. Nessa perspectiva, de acordo com Oliveira (2020), a aprendizagem pode ser compreendida como alterações cerebrais resultantes de experiências. Por este prisma, a neurociência na educação, de acordo com Brasil (2021), é entendida como neuroeducação e a aprendizagem adquire novas perspectivas através do relativo avanço tecnológico.

Conforme Bartelle e Broilo Neto (2019), o trabalho da neurociência junto aos processos de aprendizagem visa exemplificar aos educadores as diferenças existentes em cada ser humano que fazem com que cada indivíduo tenha à sua maneira de absorver o conteúdo. A neurociência, ao investigar o funcionamento do cérebro e suas implicações no comportamento e na aprendizagem, fornece visões valiosas que permitem aos educadores compreender melhor como os alunos aprendem (Gonçalves; Nogueira, 2015).

Essas diferenças individuais podem incluir variações nas habilidades cognitivas, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e fatores emocionais. Ao integrar esses conhecimentos, os educadores podem adaptar suas estratégias de ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno, promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz (Guimarães

et al., 2023). Dessa forma, a colaboração entre a neurociência e a educação não só enriquece o entendimento sobre o aprendizado, mas também contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que respeitem e valorizem a diversidade dos alunos (Oliveira, 2020).

Recentemente, houve um notável aumento no interesse por estudos de neurociência aplicados à educação. De acordo com Cardoso e Queiroz (2019), a neurociência tem desempenhado um papel significativo no âmbito educacional. A partir dessa premissa, é possível afirmar que há uma relação bidirecional entre neurociência e educação, já que os progressos na compreensão do cérebro podem aprimorar abordagens pedagógicas, ao passo que observações e desafios no contexto educacional podem guiar novas investigações na neurociência (Guimarães *et al.*, 2023).

Utilizando conhecimentos da neurociência na sala de aula, é possível revolucionar a maneira como a educação é abordada, fornecendo estratégias respaldadas por pesquisas sobre como o cérebro aprende (Gonçalves; Nogueira, 2015). Ao compreender a neuroplasticidade, os educadores podem criar ambientes de ensino que favorecem a criação de novas conexões cerebrais, auxiliando no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Essa transformação é viável por meio de atividades diversificadas que desafiam os estudantes a pensar inovadoramente e resolver questões complexas, estimulando diferentes regiões cerebrais e fortalecendo suas habilidades cognitivas (Oliveira, 2020).

Além disso, compreendendo a importância da atenção e da memória no processo de aprendizagem, os educadores podem organizar suas aulas de maneira a otimizar a concentração e assimilação de conteúdo pelos estudantes (Pessoa; Botinha; Costa, 2018). Uma estratégia eficaz consiste em segmentar as aulas em períodos que mesclam momentos de instrução direta com atividades participativas, facilitando o envolvimento ativo dos alunos. Intercalar essas atividades com pausas regulares para descanso é essencial para prevenir sobrecargas mentais e manter a concentração dos alunos em níveis ideais (Guimarães *et al.*, 2023).

3.2 Neurociência e Tecnologias Educacionais

Na era digital, a utilização de ferramentas tecnológicas e a conexão com a internet nas práticas pedagógicas proporcionam aos alunos um ambiente de aprendizagem mais alinhado com sua realidade cotidiana, o que pode aumentar significativamente sua motivação para estudar (Bartelle; Broilo Neto, 2019). Segundo Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), os alunos de hoje são “nativos digitais”, ou seja, cresceram imersos em tecnologias digitais como celulares, tablets, videogames e redes sociais, que moldaram sua maneira de aprender e interagir com o

mundo. Essa familiaridade com a tecnologia pode ser aproveitada no contexto educacional para criar experiências de aprendizagem mais envolventes e eficazes (Pessoa; Botinha; Costa, 2018). Como argumentam Lopes e Castro (2015), a incorporação dessas tecnologias no ensino não apenas facilita o acesso à informação, mas também promove habilidades essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico, a colaboração e a criatividade.

A neurociência, ao desvendar os mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizagem, fornece uma base sólida para a integração de tecnologias educacionais que podem potencializar o ensino. Estudos indicam que o uso de jogos digitais educativos pode ativar áreas do cérebro relacionadas à motivação e à recompensa, promovendo um engajamento mais profundo dos alunos (Hildebrand, 2018). Consoante Hildebrand (2018), jogos bem projetados podem oferecer desafios adequados ao nível de habilidade do estudante, proporcionando feedback imediato e oportunidades de repetição, elementos cruciais para a consolidação da aprendizagem. Além disso, a gamificação do aprendizado, que aplica elementos de jogos em contextos lúdicos, tem se mostrado eficaz em aumentar a motivação e o desempenho dos alunos (Hildebrand, 2018).

A realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV) são outras inovações tecnológicas que podem transformar a educação. Essas tecnologias criam ambientes imersivos e interativos que podem enriquecer significativamente a experiência de aprendizagem (Cardoso; Queiroz, 2019). Por exemplo, a RA pode ser utilizada para sobrepor informações digitais ao mundo real, permitindo aos alunos explorar conceitos abstratos de maneira mais tangível e visual (Lopes; Castro, 2015).

A RV, por sua vez, pode simular cenários complexos e fornecer experiências práticas em um ambiente controlado, o que é especialmente útil para áreas como a medicina e a engenharia. A neurociência sugere que tais experiências multimodais podem fortalecer a aprendizagem ao envolver múltiplos sentidos e estimular a formação de conexões neurais mais robustas (Pessoa; Botinha; Costa, 2018).

A união da neurociência e da tecnologia na área educacional pode ser consideravelmente aprimorada por meio da utilização de jogos digitais. Os jogos educativos são desenvolvidos com o objetivo de estimular regiões cerebrais ligadas à motivação e ao prazer, o que resulta em um aumento da participação dos estudantes e uma facilitação no processo de aprendizagem (Lopes; Castro, 2015). Pesquisas demonstram que os jogos proporcionam um ambiente de aprendizagem interativo e adaptativo, no qual os alunos têm a oportunidade de experimentar e aprender com seus equívocos de maneira segura (Gonçalves; Nogueira, 2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Integrar neurociência e tecnologia na educação não é apenas uma tendência, mas uma necessidade urgente para preparar os alunos para os desafios do século XXI. Compreender como o cérebro aprende e se adapta permite aos educadores desenvolver métodos de ensino mais eficazes e personalizados. A neurociência proporciona insights sobre a plasticidade cerebral, a importância da atenção e da memória, e como diferentes estímulos podem influenciar o aprendizado. Essas descobertas são fundamentais para criar estratégias pedagógicas que respeitem e valorizem as diferenças individuais dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficiente.

A aplicação de tecnologias educacionais, como jogos digitais, plataformas adaptativas e realidade aumentada e virtual, amplia as possibilidades de engajamento e retenção de informações. Ferramentas como estas, fundamentadas em princípios neurocientíficos, permitem criar experiências de aprendizagem interativas e personalizadas que se adaptam ao ritmo e às necessidades de cada aluno. Estudos demonstram que essas tecnologias não só aumentam a motivação dos estudantes, mas também melhoram significativamente seu desempenho acadêmico, ao oferecer feedback imediato e oportunidades de prática repetitiva, elementos cruciais para a consolidação do conhecimento.

A era digital trouxe uma transformação significativa na forma como os alunos interagem com o conhecimento. Os nativos digitais, que cresceram cercados por tecnologia, encontram nos recursos tecnológicos um meio natural e eficaz de aprender. Incorporar essas ferramentas no ambiente educacional não só facilita o acesso à informação, mas também desenvolve habilidades essenciais como o pensamento crítico, a colaboração e a criatividade. A sinergia entre neurociência e tecnologia na educação possibilita a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e inclusivos, onde os alunos podem explorar e desenvolver seu potencial máximo.

Finalmente, é essencial que educadores, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia continuem a colaborar para explorar novas maneiras de integrar a neurociência e a tecnologia na educação. Investir em pesquisas que investiguem os impactos dessas inovações no aprendizado é crucial para a evolução das práticas pedagógicas. À medida que a ciência do cérebro avança, novas oportunidades surgem para melhorar a educação e preparar os alunos para um futuro em constante mudança. Ao combinar os avanços da neurociência com as possibilidades oferecidas pela tecnologia, podemos criar um sistema educacional que não só educa, mas também inspira e capacita os alunos a enfrentar os desafios do amanhã.

5. REFERÊNCIAS

BARTELLE, L. B.; BROILO NETO, G. B. A neurociência e a educação por meio das tecnologias. **Poíesis Pedagógica**, 17(1), 84–96, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5216/rppoi.v17i1.58757>.

BRASIL, M. S. Neurociência cognitiva e metodologias ativas. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, 7(7), 1017–1032, 2021. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i7.1742>.

BROCA, P. **Sur le siège de la faculté du langage articulé**. **Bulletins de la Société d'Anthropologie**, v. 6, p. 377-393, 1865.

BUCKNER, R. L.; BANDYOPADHYAY, S.; FELDMAN, E. L. The organization of the human cerebral cortex estimated by intrinsic functional connectivity. **Journal of Neurophysiology**, v. 103, n. 1, p. 240-254, 2010.

CAJAL, S. R. y. **Recuerdos de mi vida: Historia de mi labor científica**. Madrid: Alianza Editorial, 1981.

CARDOSO, M. A.; QUEIROZ, S. L. As contribuições da neurociência para a educação e a formação de professores: um diálogo necessário. **Cadernos Da Pedagogia**, 12(24), 2019. Disponível em: <https://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp/article/view/1238>. Acesso em: 10 jun. 2024.

COSTA, S. R. S.; DUQUEVIZ, B. C.; PEDROZA, R. L. S. Tecnologias Digitais como instrumentos mediadores da aprendizagem dos nativos digitais. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 19, n. 3, p. 603–610, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2015/0193912>.

DIAMOND, A.; LEE, K. **Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old**. **Science**, v. 333, n. 6045, p. 959-964, 2011.

DORON, C.; PAROT, F. **Dicionário de psicologia**. 6. ed. São Paulo: Ática, 2001.

GONÇALVES, C.; NOGUEIRA, G. Neurociência, educação e tecnologias – interfaces. **Rev. Traj. Mult. – Ed. Esp. X I X Fórum Internacional de Educação**, Vol. 6, 82-94, 2015. Disponível em: https://www.facos.edu.br/publicacoes/revistas/trajetoria_multicursos/julho_2015/revista.pdf#page=82. Acesso em: 08 jun. 2024.

GOSWAMI, U. **Neuroscience and education**. **British Journal of Educational Psychology**, v. 74, n. 1, p. 1-14, 2004.

GUIMARÃES, U. A.; BUENO, V. G. L.; MOZAR, A. A. M. de M.; MARINHO, B. A.; OLIVEIRA, J. C. da S.; SOUZA, E. D. F.; GUIMARÃES, G. S. Práticas pedagógicas: a neurociência aplicada na educação. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, 4(12), e4124671, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i12.4671>.

HILDEBRAND, H. R. **Ludicidade, ensino e aprendizagem nos jogos digitais educacionais. Informática na educação: teoria e prática**, Porto Alegre, v. 21, n. 1 jan./abr, 2018. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-1654.59479>.

LOPES, R. C.; CASTRO, D. T. A importância das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. **Humanidades & Inovação**, v. 2, n. 2, 18 dez, 2015. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/67>. Acesso em: 12 jun. 2024.

MARTINEZ, M. E. **Learning and cognition: The design of the mind**. Upper Saddle River: Pearson Education, 2010.

OLIVEIRA, P. M. DE. As contribuições da neurociência na educação: possibilidades para uma aprendizagem significativa. **Revista carioca de ciência, tecnologia e educação**, 5(1), 17–26, 2020. DOI: <https://doi.org/10.17648/2596-058X-recite-v5n1-2>.

PESSOA, G. P.; BOTINHA, R. M.; COSTA, F. de J. O ensino na era da informação: um olhar a partir da neurociência. **Cadernos de Educação, Tecnologia E Sociedade**, 11(4), 672–672, 2018. <https://doi.org/10.14571/brajets.v11.n4.672-679>.

SHEPHERD, G. M. **Foundations of the neuron doctrine**. New York: Oxford University Press, 1991.